

[white paper]

Diamond Open Access

[waiting peer review]

Amplificação da amplitude de qubits: um estudo dirigido

Colaboração Quântica Aberta¹

13 de Dezembro de 2021

Resumo

Apresentamos um estudo dirigido, contendo uma lista de pré-requisitos necessários para se compreender "Amplificação da amplitude de qubits", um tema de computação quântica.

palavras-chave: amplificação de amplitude, sistema de qubits, computação quântica

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/6nu85/download>
<https://zenodo.org/record/5548086>

Introdução

1. Entendemos por estudo dirigido uma sequência de instruções/diretrizes para facilitar a compreensão em uma dada temática.
2. Este **estudo dirigido** facilita, também, a *produção de novos materiais didático-pedagógicos*.
3. Sugerimos a divisão de cada bloco de pré-requisitos pelos títulos indicados em suas respectivas seções.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

4. A seguir, enunciamos uma regra que irá *nortear os demais itens*.

Uma regra simples

5. *Defina, explique ou demonstre cada item.*

Bibliografia sugerida

6. [1–3]

Notação

7. $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.

Bit quântico

8. propriedades de um vetor

9. $|0\rangle, |1\rangle :=$ base computacional

10. qubit

11. amplitudes e probabilidades de um qubit

12. $|+\rangle, |-\rangle$

Sistema de qubits

13. sistema com dois qubits

14. sistema com três qubits

15. forma geral de um registro de 3-qubits

Portas e circuitos

16. portas lógicas quânticas

17. circuito quântico

Porta quântica $H^{\otimes n}$

18. $H :=$ porta Hadamard

19. $H^{\otimes n}$

20. $H^{\otimes 3}$

21. Calcule $|\varphi\rangle = H^{\otimes 3}|000\rangle$.

22. Explique o significado físico do resultado de φ em (21).

23. Escreva (21) em termos da base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

Amplificando

24. Descreva o processo de amplificação da amplitude de um qubit.

25. Como se manipula o estado de um qubit?

26. Qual é o objetivo do processo (24)?

27. Em (24), o que ocorre com um dado coeficiente a_j e por quê?

28. Qual é o valor ideal de a_j ?

29. Explique o papel de uma subrotina de um circuito no processo (24).

Considerações Finais

30. Ao responder e explicar todos os itens apresentados neste manuscrito, será possível compreender o processo de **Amplificação da Amplitude** de um *bit quântico* (qubit).

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [4]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

O autor concorda com [5].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/6nu85>

<https://zenodo.org/record/5548086>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [6]

Referências

- [1] Sutor, Robert S. *Dancing with Qubits: How quantum computing works and how it can change the world*. Packt Publishing Ltd, 2019.
- [2] Bernhardt, Chris. *Quantum computing for everyone*. MIT Press, 2019.

- [3] Nielsen, Michael A., and Isaac Chuang. *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press, 2010.
- [4] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [5] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [6] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Quântica Aberta

Matheus Pereira Lobo (autor principal, mplobo@uft.edu.br)^{1,2}
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Aberta (UAb, Portugal)